

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ

Мирзахалилов Санжар

*Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий.*

*Orcid: 0000-0002-3642-8813; e-mail:
mirzaxalilov86@tuit.uz*

Аннотация. насыщение кислородом является одним из важных показателей здоровья и движения спортсменов. Этот показатель отражает насыщение гемоглобина крови кислородом. Он выражается в процентах и отражает количество кислорода, связанного с гемоглобином в крови. В данной статье рассмотрены методика, модель, алгоритм и программа мониторинга во время соревнований у спортсменов с целью профилактики заболеваний, вызванных недостатком кислорода в организме.

Ключевые слова: Сатурация, машинное обучение, искусственный интеллект, спортивная медицина, методика, модель мониторинга сатурации, алгоритм, аппаратно-программные средства мониторинга сатурации.

PRINCIPLES OF INTELLIGENT MONITORING OF SATURATION OF ATHLETES DURING TRAINING AND COMPETITION

Mirzakhililov Sanjar

*Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi.*

*number: 0000-0002-3642-8813; e-mail:
mirzaxalilov86@tuit.uz*

Annotation. Oxygen saturation is one of the important indicators of the health and movement of athletes. This indicator reflects the saturation of hemoglobin in the blood with oxygen. It is expressed as a percentage and reflects the amount of oxygen bound to hemoglobin in the blood. This article discusses the methodology, model, algorithm and monitoring program for athletes during competitions in order to prevent diseases caused by a lack of oxygen in the body.

Key words. Saturation, machine learning, artificial intelligence, sports medicine, methodology, saturation monitoring model, algorithm, saturation monitoring hardware and software.

Введение. Сатурация является важным показателем здоровья и производительности спортсменов. Она отражает показатель насыщения кислородом гемоглобина в крови. Он выражается в процентах и отражает количество кислорода, связанного с гемоглобином в крови. Нормальный уровень сатурации кислородом (SpO_2) в крови составляет от 95% до 100% [1]. Нехватка кислорода в организме может привести к различным заболеваниям и осложнениям, таким как:

1. Гипоксия - состояние, при котором ткани и органы не получают достаточного количества кислорода. Это может привести к нарушению функционирования органов и систем организма.

2. Ишемический инсульт - заболевание, при котором происходит нарушение кровообращения в мозгу из-за заболеваний сосудов или образования тромба. Нехватка кислорода в мозгу может привести к нарушению его функций и различным нарушениям.

3. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - заболевание, при котором происходит постепенное ухудшение функции легких и нарушение дыхания. Нехватка кислорода в организме может привести к ухудшению состояния пациента и осложнить течение заболевания.

4. Сердечно-сосудистые заболевания - нехватка кислорода в организме может привести к нарушению работы сердца и развитию различных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и др [4].

5. Астма - заболевание, при котором происходит сужение дыхательных путей и нарушение дыхания. Нехватка кислорода в организме может привести к ухудшению состояния пациента и осложнить течение заболевания.

В отношении спортсменов сатурация показывает усталости и помогает оценить продолжительность и интенсивность тренировок.

Низкий уровень сатурации кислородом может указывать на наличие различных заболеваний, нарушений в работе дыхательной или сердечно-сосудистой систем организма и привести к серьезным травмам спортсмена [2].

В этой связи важным аспектом мониторинга за здоровьем спортсменов является мониторинг сатурации, позволяющий спортсменам и их тренерам принимать более осознанные решения по планированию тренировок и программ восстановления.

Мониторинг сатурации может производиться путем наблюдения за поведением спортсмена, а также путем измерения параметров тела, таких как температура, давление крови, уровень гормонов и т.д. Наблюдение за поведением может включать в себя оценку уровня энергии, внимания, мотивации и других факторов. Измерение параметров тела может

производиться при помощи специальных медицинских приборов или простых домашних измерительных приборов.

Мониторинг сатурации позволяет спортсменам и их тренерам принимать более осознанные решения по планированию тренировок и программ восстановления. Он также помогает оценить риски переутомления и позволяет принимать меры по их предотвращению. Кроме того, мониторинг сатурации позволяет оценить эффективность тренировочных программ и программ восстановления.

Методика мониторинга сатурации спортсменов во время тренировок и соревнований. Методика мониторинга сатурации спортсменов во время тренировок и соревнований является важным инструментом для определения физической подготовленности и состояния здоровья спортсменов. Сатурация кислорода является одним из ключевых показателей, которые могут быть измерены с помощью пульсоксиметра. Мониторинг SpO₂ включает в себя несколько шагов:

1. Определение базовой линии: Измерение SpO₂ до начала тренировки или соревнования помогает установить базовую линию для каждого спортсмена. Это позволяет определить индивидуальную норму SpO₂, которую необходимо поддерживать во время физической активности.

2. Измерение SpO₂ во время тренировки: во время тренировки спортсмены могут испытывать различные уровни физической нагрузки. Измерение SpO₂ в различные моменты тренировки позволяет определить, как сильно физическая активность влияет на уровень кислорода в крови.

3. Оценка результатов: после завершения тренировки или соревнования, результаты мониторинга SpO₂ могут быть оценены для определения физической подготовленности спортсмена и его способности к восстановлению после физической нагрузки.

4. Разработка плана действий: если SpO₂ падает ниже нормы, необходимо разработать план действий для улучшения состояния спортсмена. Это может включать в себя изменение интенсивности тренировок, увеличение времени восстановления и принятие других мер.

5. Мониторинг на протяжении времени: Регулярный мониторинг SpO₂ помогает определить долгосрочные тенденции в физической подготовленности и здоровье спортсменов. Это также позволяет своевременно обнаруживать любые отклонения от нормы и принимать меры для их коррекции.

Методика мониторинга SpO₂ является эффективным инструментом для определения физической подготовленности и здоровья спортсменов. Регулярный мониторинг позволяет улучшить производительность и предотвратить возможные травмы или заболевания, что является важным для достижения высоких результатов в спорте.

Модель мониторинга сатурации. Для создания модели мониторинга сатурации у спортсменов можно использовать следующие шаги:

1. Определить цель мониторинга: необходимо определить, какую информацию необходимо получить и как она будет использоваться для улучшения производительности и здоровья спортсменов.

2. Выбрать метод мониторинга: существует несколько методов мониторинга SpO₂, включая использование пульсоксиметра или специализированных датчиков. Необходимо выбрать метод, который наилучшим образом соответствует целям мониторинга.

3. Определить частоту мониторинга: необходимо определить, как часто будут проводиться измерения SpO₂ во время тренировок и соревнований.

4. Определить норму SpO₂: необходимо установить индивидуальную норму SpO₂ для каждого спортсмена на основе базовой линии, которая была определена до начала мониторинга.

5. Разработать план действий: если SpO₂ падает ниже нормы, необходимо разработать план действий для улучшения состояния спортсмена, который будет учитывать индивидуальные особенности каждого спортсмена.

6. Анализировать результаты: Результаты мониторинга SpO₂ должны регулярно анализироваться для определения долгосрочных тенденций и принятия мер по улучшению физической подготовленности и здоровья спортсменов.

7. Оценить эффективность мониторинга: необходимо оценить, насколько эффективно использование модели мониторинга SpO₂ помогает улучшить производительность и здоровье спортсменов. Модель мониторинга SpO₂ должна быть индивидуально настроена для каждого спортсмена и регулярно обновляться на основе новых данных и изменений в тренировочных планах [3].

Алгоритм и аппаратно-программные средства мониторинга сатурации у спортсменов. Для удаленного мониторинга сатурации у спортсменов можно использовать различные датчики, которые могут быть интегрированы в программную систему мониторинга на языке Python. Один из примеров датчиков для мониторинга сатурации крови — это пульсоксиметр. Он измеряет уровень сатурации кислорода в крови, используя инфракрасное излучение и датчик пульса. Данные, полученные от пульсоксиметра, могут быть переданы в программную систему мониторинга на языке Python для обработки и анализа. Еще один пример датчика - это датчик сатурации крови на основе фотоплетизмографии (PPG). Он измеряет изменения объема крови в капиллярах, связанные с сердечным ритмом, и использует эти данные для расчета уровня сатурации кислорода.

Данные, полученные от PPG-датчика, также могут быть переданы в программную систему мониторинга на языке Python (см. рис. 1).

На ряду с вышеизложенными датчиками также широко применяются многие другие измерительные оборудования мировых производителей. Некоторые известные компании, производящие датчики для мониторинга сатурации крови, включают Masimo, Nonin Medical, Contec Medical Systems и другие. Некоторые из популярных моделей датчиков включают в себя: - Masimo Radical-7 Pulse CO-Oximeter: это высокоточный пульсоксиметр, который может измерять уровень сатурации кислорода, пульс и другие

Рис. 1. Блок схему алгоритма мониторинга сатурации.

параметры. - Nonin Medical WristOx2: это компактный пульсоксиметр, который можно носить на запястье. Он обеспечивает непрерывный мониторинг уровня сатурации кислорода и пульса. - Contec CMS50D+: это PPG-датчик, который может измерять уровень сатурации кислорода, пульс и другие параметры. Он легкий и компактный, что делает его удобным для использования во время спортивных тренировок. - Garmin Forerunner 945: это умные часы, которые могут измерять уровень сатурации кислорода в крови и другие параметры. Они также имеют GPS-функцию и могут отслеживать физическую активность. Кроме того, существует множество других моделей датчиков, которые могут быть использованы для мониторинга сатурации у спортсменов. Важно выбрать датчик, который соответствует конкретным потребностям, требованиям, обеспечивающие точность и надежность измерений, а также удобство использования в условиях спортивных тренировок. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность и конфиденциальность данных, передаваемых от датчиков в программную систему мониторинга.

Программную реализацию процесса мониторинга сатурации у спортсменов на основе алгоритмов машинного обучения на языке Python можно представить в следующий форме:

```
```python
импортируем необходимые библиотеки
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score

загружаем данные
data = pd.read_csv('saturations.csv')

разделяем данные на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test =
train_test_split(data.drop('saturated', axis=1),
 data['saturated'],
 test_size=0.2,
 random_state=42)

обучаем модель логистической регрессии на обучающей выборке
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)

делаем предсказания на тестовой выборке
y_pred = model.predict(X_test)

оцениваем точность модели
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print('Accuracy:', accuracy)
```
```

В программной комплексе использованы тестовые данные из файла 'saturations.csv', которые содержат информацию о сатурации у спортсменов в различных условиях. Исследователями разделены данные на обучающую и тестовую выборки с помощью функции `train_test_split` из библиотеки `scikit-learn`. Затем обучается модель логистической регрессии на обучающей выборке и делаем предсказания на тестовой выборке. Наконец, оценивается точность модели с помощью функции `accuracy_score` из той же библиотеки. Данный пример является лишь основой для разработки более сложных и точных моделей мониторинга сатурации у спортсменов на языке Python. Для этого может потребоваться дополнительная обработка данных, выбор и настройка различных алгоритмов машинного обучения, а также интеграция с другими системами мониторинга и управления тренировками.

Заключение. Мониторинг сатурации является важным инструментом для оценки здоровья и производительности спортсменов. Применение современных технологии в интеллектуальном мониторинге сатурации спортсменов помогут врачам принимать более осознанные решения по планированию тренировок и программ восстановления, а также позволяет оценить риски переутомления и эффективность тренировочных программ.

Список литературы.

[1] Аль-Обади И.С., Смоленский А.В., Немодулируемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний или генные маркеры как предикторы внезапной сердечной смерти в спорте. *Российский кардиологический журнал* № 6 (62) / 2006.

[2] Ismailov OM, Mirzakhililov C. "Survey of algorithms search of shortest ways for design of geolocation information systems." *Science and Innovation 2.3* (2023): 62-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7729386>

[3] Ismailov O.M., Mirzakhililov S., Ismoilov M.O. 2023. Research of methods and algorithms of replacation in systems with a distributed database. *Problems of Computational and Applied Mathematics. 1(46): 116-122.*

[4] Исмаилов О.М., Мирзахалилов С.С., Холдарова Г.Н. “Методы применения алгоритмов искусственного интеллекта в мониторинге здоровья спортсменов во время тренировок и соревнований”. *International scientific and technical conference “digital technologies: problems and solutions of practical implementation in the spheres”*. april 27-28, 2023.

[5] Kutlimuratov, A.; Abdusalomov, A.B.; Oteniyazov, R.; Mirzakhililov, S.; Whangbo, T.K. Modeling and Applying Implicit Dormant Features for Recommendation via Clustering and Deep Factorization. *Sensors 2022, 22, 8224.* <https://doi.org/10.3390/s22218224>.

| | |
|--|----|
| САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК
ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ | |
| Кадиров Абдумалик Маткаримович | 4 |
| ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА | |
| Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич | 12 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ | |
| Юлчибаев Жахонгир Шакирович | 23 |
| ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | |
| Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна | 30 |
| ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ
СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ | |
| Мирзахалилов Санжар | 37 |
| MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK
HODISALAR | |
| M.Husaynova, D.Rustamova | 44 |
| KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR. | |
| Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li | 48 |
| БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ. | |
| Каримов Жасурбек Хасанбоевич | 52 |
| MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING
QO'LLANISHI | |
| Sharifbayeva Nigoraxon | 61 |

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области
техники и охватывает все основные направления исследований и
разработок в различных областях технических наук: физике, математике,
информационных технологиях. В журнале также публикуются научные
статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития
технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.